

INDIGOFERA TINCTORIA L. IN THE SAHEL: REDISCOVERING TRADITIONAL INDIGO DYEING KNOWLEDGE AND PROSPECTS FOR GREEN INNOVATION IN NIGER

Case study of Damagaram, Zinder region

Author: Manzo, Haboubacar Maman

Affiliation: Université Boubakar Ba de Tillabéri, Niger

ABSTRACT FR

Cette étude documente pour la première fois la présence d'*Indigofera tinctoria* L. dans la région de Damagaram, Zinder, Niger. Basée sur les savoirs des femmes teinturières "ma rina" et des observations de terrain de l'auteur, elle décrit la morphologie de l'espèce, son habitat sahélien, et ses usages traditionnels pour la teinture indigo. Les résultats montrent des gousses caractéristiques en forme de "pattes de banane" et une adaptation à la zone aride. Cette redécouverte ouvre des perspectives d'innovation verte pour la filière indigo au Sahel.

KEYWORDS: *Indigofera tinctoria*, indigo, Niger, Sahel, traditional knowledge

FIGURES

Fig.1 : *Indigofera tinctoria* L. plante entière

Fig.2 : Habitat sahélien, région de Damagaram

Fig.3 : Folioles pennées caractéristiques

Fig.4 : Gousses arquées "pattes de banane"